

O‘SMIRLIK DAVRI PSIXOLOGIYASI XUSUSIYATLARI

Xurramova Shodiya

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Pedagogika fakulteti
Pedagogika va psixologiya ta’lim yo’nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada o’smirlik davriga oid psixologik xususiyatlar va ularning rivojlanish bosqichlari batafsil taqqos etiladi. O’smirlik, bolalarning bolalikdan yoshlikka o’tish va uning o’ziga xos jismoniy, aqliy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishini ta’riflaydi. O’smirlik davri jismoniy rivojlanishning tezlashishi, hormon tizimining o’zgarishi, jinsiy balog’atga yetish jarayonining boshlanishi, jismoniy xususiyatlarning o’zgarishi va bolaning tashqi ko’rinishidagi o’zgarishlarni bildiradi.

Kalit so’zlar: yosh psixologiyasi, chaqaloqlik, ilk bolalik, maktabgacha ta’lim yoshi, kichik maktab yoshi, o’smirlik, ilk yoshlik, yoshlik, yetuklik va keksalik davrlari.

Annotation This article extensively examines the psychological characteristics of adolescence and their developmental stages. Adolescence defines the transition from childhood to adulthood, encompassing unique physical, cognitive, emotional, and social developments. The adolescent period signifies rapid physical growth, changes in hormonal systems, the onset of sexual maturation, alterations in physical features, and noticeable transformations in external appearance.

Key terms: adolescent psychology, puberty, early childhood, elementary school age, preadolescence, adolescence, early adolescence, youth, adulthood, and maturity stages.

Аннотация В этой статье подробно рассматриваются психологические особенности подросткового возраста и их этапы развития. Подростковый период определяет переход от детства к взрослости, включая уникальные физические, когнитивные, эмоциональные и социальные изменения. Подростковый возраст означает быстрый физический рост, изменения в гормональной системе, начало полового созревания, изменения физических особенностей и заметные трансформации во внешности.

Ключевые термины: психология подростков, половое созревание, раннее детство, школьный возраст, преодоление детства, подростковый возраст, ранний подростковый возраст, юность, взрослость и стадии зрелости.

Yosh psixologiyasi fani bevosita inson psixologiyasining namoyon bo'lishi va rivojlanishini turli yoshlarda qanday kechish xususiyatlari, qonuniyatlari, mexanizmlarini o'rganadi. Psixologik xususiyatlarni namoyon bo'lishining yosh xususiyatlari o'rganilar ekan, shuni nazarda tutish kerakki, yosh psixologiyasida turli yosh davrlari birbiridan sezilarli farqlanadi. Bular: chaqaloqlik, ilk bolalik, maktabgacha ta'lim yoshi, kichik maktab yoshi, o'smirlik, ilk yoshlik, yoshlik, yetuklik va keksalik davrlaridir. Bu davrlarning har biri o'ziga xos xususiyatlarga, sifatlarga ega bo'lib, ular bir-biridan odamning xronologik yosh ko'rsatkichlariga ko'ragina emas, balki shu davrda inson ruhiyatida kechadigan hodisalar, ro'y beradigan o'zgarishlar, uning ruhiyatidagi umumiy qonuniyatlarga ko'ra ham farqlanadi.

Biz o'smirlik davri psixologiyasi haqida to'xtalib o'tamiz: O'smirlik davri insonni bolalikdan — yoshlikka o'tuvchi va o'z navbatida boshqa davrlardan o'zining nisbatan keskinroq, murakkabroq kechishi bilan farqlanib turuvchi davrdir. Bu davr taxminan bolalarning 5—8-sinflarda o'qish paytlariga to'g'ri keladi va 11—12 yoshdan 14—15 yoshgacha bo'lgan davr oralig'ida kechadi. Ayrim bolalarda bu davr 1—2 yil ertaroq yoki kechroq kuzatilishi ham mumkin. O'smirlik davri ayrim maxsus psixologik adabiyotlarda «o'tish davri», «og'ir davr», «inqiroz davri» kabi nomlar bilan ham ataladi. Bu davrning «og'irligi», «keskinligi», «murakkabligi» nimalar bilan asoslanadi? O'smirlik davrining og'ir, murakkab davr ekanligi ko'plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog'liq. Bu davrda rivojlanishning barcha jihatlari: jismoniy, aqliy, axloqiy, ijtimoiy va shu kabilarning mazmun-mohiyati ham o'zgaradi. Bu davrda o'smir hayotida, uning ruhiyati, organizmining fiziologik holatlarida, uning ijtimoiy holatida jiddiy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Aksariyat holatlarda ularda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan turli xil an'analar kuzatiladi. Bu davrga kelib bola endi «bola» emas va shu bilan birga hali «katta» ham emas. Uning o'z-o'ziga va atrofdagilarga nisbatan bo'lgan munosabatlari butunlay boshqacha xarakter kashf etib boradi. Uning qiziqishlari tizimi, ijtimoiy yo'nalganligi qaytadan shakllanadi, o'z-o'zini anglashi, baholashi, qadriyatlarini o'zgaradi. Uning uchun o'z «men»i va shu «men»ning ahamiyati ortadi.

O'smir organizmida ro'y beradigan o'zgarishlar shundan iboratki, bola rivojlanishining ayni shu davrida biologik, fiziologik yetukligi borasida tub o'zgarishlar amalga oshadi. Fiziologik rivojlanish va jinsiy balog'atga yetish jarayonining yangi bosqichi boshlanadi. Organizmdagi o'zgarishlar bevosita o'smir endokrin sistemasining o'zgarishi bilan boshlanadi. Bu davrda gipofiz bezining vazifalari faollashadi. Uning old qismidan ajralib chiqadigan garmon organizm

to'qimalarining o'sishi va boshqa muhim ichki sekretiya bezlari (qalqonsimon bez, buyrak usti va jinsiy bezlar) ishlashini kuchaytiradi. Ularning faoliyati o'smir organizmida ko'plab o'zgarishlarni yuzaga keltiradi, jumladan bo'y o'sishining keskin tezlashishi (bir yilda o'g'il bolalarda 4—5 sm, qizlarda 3—4 sm o'sishi kuzatiladi), jinsiy balog'atga yetish (jinsiy organlarning rivojlanishi va ikkilamchi jinsiy belgilarning paydo bo'lishi amalga oshadi. Bu jarayonlar qiz bolalarda 13—15 yoshlarda nisbatan jadal kechadi. Jismoniy rivojlanish va jinsiy yetilishning akseleratsiyalashuvi kuzatilayotgan hozirgi vaqtda ayrim qizlar 9—10 yoshda, o'g'il bolalar esa 11—12 yoshlarida jinsiy balog'atga yetishning boshlanish bosqichida bo'lishi mumkin. Bo'yning o'sishi, vaznning ortishi, ko'krak qafasining kengayishi — bularning barchasi jismoniy rivojlanishning o'smirlik yoshiga xos xususiyatlaridir. Shular tufayli o'smirning tashqi ko'rinishi bolaning tashqi ko'rinishiga qaraganda farq qiladi: tana proporsiyasi kattalarga xos ko'rinishga ega bo'ladi. Shuningdek o'smirning yuz tuzilishi ham o'zgarib, bosh suyagining yuz qismi jadal rivojlana boradi. O'smirlik yoshida umurtqa pog'onasining o'sishi bo'yning o'sish tempidan orqada qoladi. Chunki 14 yoshgacha umurtqa pog'onalari o'rtasidagi oraliqlar tog'aylar bilan to'lgan bo'ladi, bu esa ortiqcha jismoniy zo'riqish, tana holatining noto'g'ri turishi tufayli umurtqa pog'onasining noto'g'ri rivojlanishga moyilligini bildiradi. Umurtqa rivojlanishini buzilishining eng ko'p holati 11—15 yoshlarga to'g'ri keladi va ayni shu yoshlarda ro'y berishi mumkin bo'lgan defektlarni ham bartaraf etish ham oson kechadi. 20—21 yoshlarga yetib tos suyaklarining o'sishi yakunlanadi (shu davrda qizlarning jinsiy organlari ham yetiladi). Muskul vazni va muskul kuchlarining ortishi jinsiy balog'atga yetishning oxirlarida nisbatan jadalroq amalga oshadi. Bunda o'g'il bolalarda muskullarning rivojlanishi erkaklarga xos tipda, qiz bolalarning yumshoq to'qimalari esa ayollarnikiga xos tipda amalga oshadi. Bu esa har bir jins vakiliga o'ziga xos erkaklik va ayollik sifatlarini beradi. Bu jarayonlarning nihoyasiga yetishi esa o'smirlik davridan keyin amalga oshadi. Muskul kuchlarining ortishi o'smir jismoniy imkoniyatlarini kengaytiradi. Buni bolalar juda yaxshi anglaydilar va ularning har biri uchun bu juda muhim ahamiyatga ega. Biroq o'smir muskullari kattalarnikiga qaraganda tez toliquvchan bo'ladi va davomli kuchlanishlarga dosh berolmaydigan bo'ladi. Shuning uchun sport va jismoniy mehnat bilan shug'ullanishda buni inobatga olish lozim. Turli organ va to'qimalarning o'sishi yurak faoliyatiga ham yuqori talablar qo'yadi. O'z navbatida yurak ham qon tomirlariga qaraganda tezroq o'sadi. Bu jarayon yurak-qon tomir sistemasi faoliyatidagi funksional buzilishlarga sabab bo'lishi, yurak urishining tezlashishi, qon bosimining ortishi, bosh og'rig'i, bosh aylanishi, tez toliquvchanlik

kabilar ko'rinishida namoyon bo'lishi mumkin. Shuningdek, o'smirlik davrida ichki sekretsiya bezlari faoliyati bilan bog'liq ravishda organizmda keskin o'zgarishlar ro'y beradi. Ayniqsa qalqonsimon bez va jinsiy bezlar ajratib chiqaradigan gormonlar organizmda modda almashinishining katalizatori vazifasini bajaradi. Chunki endokrin va nerv sistemalari bir-biriga uzviy bog'liqdir. Shunga ko'ra o'smirlik davri bir tomondan quvvatning keskin ortishi va ikkinchi tomondan patogen ta'sirlarga o'ta sezgirligi bilan xarakterlanadi. Shuning uchun aqliy yoki jismoniy ortiqcha toliqish, uzoq muddatli asabiy zo'riqish, affektlar, kuchli salbiy hissiyotlar (qo'rqish, g'azab, xafagarchilik) endokrin buzilishlarga (menstrual siklning vaqtincha buzilishiga) va nerv sistemasi vazifasining buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunday buzilishlar ta'sirlanuvchanlikning ortishi, o'zini tuta bilmaslik, parishonxotirlik, ishda mahsuldorlikning pasayishi, uyquning buzilishi kabilarda namoyon bo'ladi. O'smirlik davrida endokrin va nerv sistemalari faoliyatining bolalik davrida mavjud bo'lgan muvozanati buziladi, yangisi esa endigina o'matilayotgan bo'ladi. Bunday qayta qurilishlar albatta o'smirning ichki holati, kayfiyati, ruhiyatiga ta'sir ko'rsatadi va ko'pincha uning umumiy noturg'unligiga, ta'sirlanuvchanligiga, serjahlligiga, harakat faolligiga, vaqti-vaqti bilan hamma narsalarga befarq bo'lib qolishligi va lanjligiga asos bo'ladi. Bunday holatlarning yuzaga kelishi ko'pincha qizlarda menstrual sikl boshlanishidan biroz oldinroq yoki sikl davrida ko'proq kuzatiladi. Jinsiy balog'atga yetish va jismoniy rivojlanishdagi o'sish o'smir ruhiyatida yangi psixologik tuzilishlarning yuzaga kelishida muhim ahamiyatga ega.

Birinchidan, bu o'smir uchun juda sezilarli bo'lgan o'zgarishlar bo'lib, ular o'smirning katta bo'lganini his qilishining yuzaga kelishining obyektiv manbasi bo'lib xizmat qiladi (uning asosida o'smir o'zining kattalarga o'xshashligini his qiladi).

Ikkinchidan, jinsiy balog'atga yetish boshqa jins vakiliga qiziqishni rivojlantiradi, yangi kechinma, hissiyot, tuyg'ularni yuzaga keltiradi. O'smirning ichki bandligi va yangi taassurotlar, kechinmalarga munosabati darajasi ularning o'smir hayotidagi o'zni keng ijtimoiy sharoitlar bilan, o'smir hayotining konkret individual sharoitlari, uning tarbiyasi va muloqoti xususiyatlari bilan belgilanadi. Bu o'rinda o'smir shaxsi shakllanishiga faqat kattalar uchun mo'ljallangan kitoblar va kinofilmlar salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bularning barchasi, shuningdek o'rtoqlari bilan sevgi va jins muammolari haqida gaplashishlari o'smirlarda odamlar munosabatlarining intim jihatlariga ko'tarinki qiziqishni yuzaga keltirishi, erotik an'analar va ilk seksuallikni rivojlantirishi mumkin. Har ikkala jins o'smirlari uchun bu davrda ilk romantik hislarning yuzaga kelishi «birinchi muhabbat»ga duch kelishi, birinchi bo'salarni olish kabilarda me'yoriy hol hisoblanadi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki ushbu maqolada o'smirlik davridagi o'quvchi yoshlarda kechadig psixologik xususiyatlar batafsil tadqiq etiladi hamda ular bilan qanday ishlash kerakligi, har bir muammoli bolaga qanday yondashish kerakligi haqida aytib o'tiladi. O'qituvchi va tarbiyachi uchun bolalarning o'smirlik davri psixologiyasini bilish psixologik nuqtai nazardan ham pedagogik nuqtai nazardan ham muhimdir. Bu davrni yana biz o'tish davri ham deb ataymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotskiy L. S. Bolalar psixologiyasi / D. B. Elkonin tahriri ostida.M.: Pedagogika 1984.
2. Semenyuk L. M. Rivojlanish psixologiyasi bo'yicha o'quvchi: talabalar uchun darslik / Ed.DI.Feldshtein: 2-nashr, to'ldirilgan.- Moskva: Amaliy psixologiya instituti, 1996.
3. Akhatova, Dildora. "IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF IBN SINA'S DOCTRINE OF" BODY" AND" SOUL" IN ANCIENT PHILOSOPHY." Western European Journal of Modern Experiments and Scientific Methods 2.3 (2024): 24-26.
4. Ахатова, Дилдора Ахтамовна. "ШАРҚ МУТАФАККИРИ АБУ АЛИ ИБН СИНО ДУНЁҚАРАШИГА ҚАДИМГИ ЮНОН ФАЛСАФАСИНИНГ ТАЪСИРИ." Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences 3.5 (2023): 227-233.
5. Akhatova, D. A. "THE ROLE OF THE GREAT THINKER ABU ALI IBN SINA'S PHILOSOPHICAL AND RELIGIOUS TEACHINGS IN THE EDUCATIONAL PROCESS." World Bulletin of Management and Law 22 (2023): 22-24.
6. Axatova, Dildora. "AVITSENNA (ABU ALI IBN SINO): SHARQ UYG 'ONISH DAVRIDAGI ENG MUHIM MUTAFAKKIR." Talqin va tadqiqotlar (2024).
7. Makhmudov, Siroj. "INTERPERSONAL RELATIONSHIP AS A FACTOR INFLUENCING THE FORMATION OF EMOTIONAL ATTITUDE TO SCHOOL EDUCATION DURING ADOLESCENCE." Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2.19 (2023): 46-49.
8. Makhmudov, Siroj. "CHARACTERISTICS OF EXHIBITING EMOTIONAL STATUS IN RELATION TO EDUCATION IN ADOLESCENT PERIOD." Science and innovation in the education system 2.12 (2023): 53-55.

9. Махмудов, Сирож Солик Ўғли. "ЎСМИРЛИК ДАВРИДА МАКТАБ ТАЪЛИМИДА ЭМОЦИОНАЛ МУНОСАБАТНИНГ ПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ." Scientific progress 2.1 (2021): 1687-1692.

10. Solik o'g'li, Mahmudov Siroj. "ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ." "О 'ЗБЕК ТИЛИНИ ОНА ТИЛИ ВА ХОРИЈИЙ ТИЛ СИФАТИДА О 'ҚИТИШНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ" МАВЗУСИДАГИ: 444.